

O LUGAR CATARINENSE NO DEBATE SOBRE ACERVOS ARQUITETÔNICOS

GHELER, YURI CRISTIANO BERRIDO

Graduando em Arquitetura e Urbanismo pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina

Bolsista de Iniciação Científica pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
yurigheler@gmail.com

SCHWERZ, JOÃO PAULO

Professor Adjunto pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina
j.p.schwarz@ufsc.br

RESUMO.

O Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina iniciou, em 2023 via Edital do CNPq, a pesquisa "Acervo Público de Arquitetura e Urbanismo em Santa Catarina (SC): um levantamento de casos e práticas no Brasil e em SC". Parte-se da constatação de que o estado, a exemplo de parte do contexto nacional, não possui um acervo público especializado em arquitetura e urbanismo. Essa ausência resulta na dispersão e na vulnerabilidade no tratamento da documentação produzida no estado, como projetos, concursos, planos urbanos e acervos pessoais de arquitetura, frequentemente mantidos em condições precárias de guarda e acesso institucional. Buscou-se relatar e refletir sobre o processo de consolidação de um acervo público de arquitetura e urbanismo em SC, enquanto ação estratégica diante das fragilidades estruturais existentes. Ao reconhecer que parte significativa da história da arquitetura no estado ainda permanece desconhecida, o projeto aponta para a urgência de estruturar políticas e dispositivos institucionais voltados à preservação, sistematização e difusão desses materiais. Trata-se, também, de uma tentativa de inserir o estado em um debate nacional em consolidação e contribuir com uma perspectiva local ainda pouco representada nesse cenário. O trabalho relata o percurso de atividades realizadas junto a instituições catarinenses para identificar acervos consolidados e compreender as condições de guarda, os critérios de organização documental, as práticas institucionais de preservação e as dificuldades enfrentadas. O mapeamento preliminar apresentado revela um campo marcado por heterogeneidade e assimetrias.

Palavras-chave: ACERVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, DOCUMENTAÇÃO, SANTA CATARINA

1. INTRODUÇÃO

A preservação de acervos de arquitetura e urbanismo constitui um tema de crescente relevância na academia e na sociedade em geral. Além de preservar a memória de cidades, arquitetos e obras, esses acervos suportam pesquisa, ensino e difusão cultural. Documentos como projetos arquitetônicos, desenhos de concursos e planos urbanos são testemunhos insubstituíveis de práticas projetuais e de transformações urbanas, além de servirem como ferramentas para novas interpretações históricas e para o planejamento contemporâneo.¹ No Brasil, observa-se que experiências consolidadas nesse campo estão em grande parte vinculadas a universidades públicas, que assumem a função de preservar coleções documentais, apoiar atividades de ensino e estimular a produção científica a partir desses acervos.² Ainda assim, persistem desafios relacionados à ausência de políticas institucionais consistentes, ao subfinanciamento e ao risco constante de perda de coleções valiosas. A transferência de coleções de arquitetos de referência, como Lúcio Costa e Paulo Mendes da Rocha, para instituição estrangeira, suscitou discussões sobre a soberania da memória arquitetônica brasileira. Tal cenário motivou a mobilização nacional em torno da valorização dos acervos como infraestruturas culturais, profissionais e educacionais estratégicas.

Em Santa Catarina, esses desafios assumem contornos bastante críticos. O estado não conta com um acervo público consolidado dedicado especificamente à arquitetura e ao urbanismo. Os materiais existentes encontram-se dispersos em arquivos municipais, bibliotecas, museus, universidades e outras instituições, em condições frequentemente precárias. Essa fragmentação compromete o acesso, dificulta a pesquisa e expõe documentos de grande relevância ao risco de deterioração irreversível. A inexistência de estudos sistemáticos sobre a realidade catarinense reforça essa lacuna, revelando a necessidade urgente de diagnóstico e de propostas articuladas de preservação.

À luz dessas questões, o trabalho apresentado neste artigo, apoiado na pesquisa desenvolvida no Laboratório de Documentação e Acervo (LDA) do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina (ARQ-UFSC), investiga as condições atuais dos arquivos catarinenses de arquitetura e urbanismo. Seu objetivo central foi mapear e analisar as instituições que preservam tais materiais, identificando desafios e potencialidades, bem como apontar caminhos para a consolidação de um acervo público vinculado à UFSC. Articulou-se revisão bibliográfica, mapeamento de instituições, análise comparativa em quatro blocos (política de acervo, acesso, recursos institucionais e equipe) e aplicação de metodologias arquivísticas no próprio LDA.

Inicialmente, apresentam-se histórico e problemáticas do LDA como locus institucional da pesquisa. Posteriormente, descreve-se o percurso metodológico e analítico, bem como os seus resultados e discussões a eles pertinentes. Ao final, apresentam-se as conclusões e perspectivas.

2. O PERCURSO DA PESQUISA E O LDA

Esta pesquisa teve início a partir de um conjunto de inquietações compartilhadas no ARQ-UFSC. A constatação de que Santa Catarina não dispõe de um acervo público consolidado e especializado em arquitetura e

urbanismo, associada à crescente procura de arquitetos locais e famílias por doação de acervos profissionais e pessoais ao LDA. O fato de o laboratório não possuir as condições adequadas de tratamento arquivístico evidenciou a urgência de compreender a real situação da preservação documental no estado. Paralelamente, o debate nacional, intensificado após a transferência de acervos de referência para o exterior, reforçou a necessidade de produzir diagnósticos locais e fortalecer iniciativas regionais de preservação.

A partir desse contexto, a pesquisa foi formulada com dois eixos complementares: (1) mapear instituições catarinenses que custodiam documentação relacionada à arquitetura e ao urbanismo, identificando práticas, vulnerabilidades e potencialidades; e (2) desenvolver no LDA experiências aplicadas aos fundos documentais, a fim de testar procedimentos de tratamento e gerar diretrizes para sua futura institucionalização.

O LDA foi criado em 1986, inicialmente sob o nome de Laboratório de Pesquisa e Documentação. Sua fundação ocorreu no contexto das reformulações do ensino superior no país, que estimulavam a criação de núcleos auxiliares voltados ao apoio acadêmico e à extensão universitária. Desde o início, sua função principal foi abrigar a documentação produzida pelo curso e reunir materiais provenientes de órgãos públicos, disponibilizando-os como base de consulta para estudantes, professores e pesquisadores.³

Ao longo da década de 1990, o laboratório passou por um processo gradual de estruturação. Em 1994, adotou o nome atual, LDA, alinhando-se melhor à sua vocação de guarda e difusão documental. Nesse mesmo ano, recebeu seu primeiro funcionário dedicado às atividades de catalogação e preservação. Três anos mais tarde, adquiriu seu primeiro computador, passo decisivo para a informatização do acervo. Em 1999, iniciou a catalogação eletrônica, com apoio de bolsistas da biblioteconomia.⁴

Atualmente, o acervo do LDA (figura 1) reúne cerca de 3.000 livros, 2.000 periódicos distribuídos em 67 títulos, 1.450 Trabalhos de Conclusão de Curso impressos e digitais, 436 dissertações e 30 teses. Majoritariamente constituído por doações, esse acervo tornou-se fundamental para a comunidade acadêmica da UFSC e pesquisadores de outras instituições.⁵

Figura 1. Laboratório de Documentação e Acervo ARQ-UFSC. © LDA.

Apesar de sua importância, o LDA enfrenta severas limitações. As principais restrições estão relacionadas à infraestrutura física inadequada, à insuficiência de recursos financeiros e à carência de capacitação técnica arquivística. A equipe atual resume-se a uma professora supervisora e uma funcionária administrativa, quadro manifestamente insuficiente para suprir as demandas crescentes de organização, preservação e difusão documental. Sua atuação, hoje, aproxima-se mais da de uma biblioteca setorial do que de um centro de documentação plenamente estruturado.

Essas dificuldades não podem ser compreendidas apenas em escala institucional. Elas refletem problemas mais amplos no cenário catarinense, onde os arquivos e centros de documentação enfrentam fragilidade estrutural e ausência de políticas consistentes de preservação. Nesse contexto, a situação do LDA ilustra a necessidade de diagnosticar as condições dos acervos no estado, de modo a evitar a dispersão ou a perda de um patrimônio documental de grande relevância.

3. O LUGAR CATARINENSE NO DEBATE SOBRE ACERVOS

3.1. *Revisão bibliográfica*

A constituição de acervos de arquitetura e urbanismo no Brasil esteve historicamente vinculada às universidades públicas, que se tornaram espaços de preservação, ensino e pesquisa desde a segunda metade do século XX.⁶ A introdução da disciplina de História da Arquitetura no Brasil, nos anos 1940 e 1950, e a presença de docentes ligados a órgãos de patrimônio impulsionaram a formação das primeiras coleções universitárias, compostas por desenhos, fotografias e registros gráficos utilizados como material didático.⁷ Esse movimento se intensificou nas décadas de 1970 e 1980, quando cursos consolidados criaram centros de documentação voltados tanto à preservação quanto ao suporte à pesquisa avançada.⁸ Nesse período, instituições como a FAU-USP, a FAU-UFRJ e a UFMG⁹ estabeleceram modelos de organização que, apesar de distintos, reforçaram o papel das universidades como principais depositárias da memória arquitetônica nacional.

Tais experiências, entretanto, foram marcadas por fragilidades recorrentes. Muitos acervos cresceram de forma espontânea, sem políticas institucionais consistentes de aquisição, tratamento e difusão, ficando por longos períodos em situação de vulnerabilidade. A ausência de diretrizes nacionais específicas para arquivos de arquitetura contribuiu para a heterogeneidade de práticas, que variam entre iniciativas mais consolidadas e outras mantidas de forma precária, por vezes dependentes do esforço individual de docentes e pesquisadores.¹⁰ Esse quadro explica, ao menos em parte, porque a perda de fundos documentais importantes ou a transferência de acervos para o exterior, como nos casos recentes de Lucio Costa e Paulo Mendes da Rocha, gerou intensa preocupação na comunidade acadêmica.¹¹

Nos últimos anos, surgiram iniciativas que buscam superar essas limitações por meio de redes de cooperação e pela incorporação de tecnologias digitais. A criação da Rede Latino-Americana de Arquivos de Arquitetura (RELARQ)¹² e a proposta da Rede de Acervos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil (IAB-SP)¹³ apontam para esforços coletivos de padronização metodológica e de compartilhamento de informações. Igualmente, experiências como o portal Arquigrafia¹⁴ e as plataformas digitais de centros de documentação universitários reforçam a relevância da digitalização como estratégia para difusão e preservação. Ainda assim, reconhece-se que o contato com os originais permanece insubstituível, tanto para a pesquisa aprofundada quanto para a preservação da materialidade dos documentos.¹⁵

Diante do panorama nacional, já muito problemático, a realidade catarinense se destaca por sua fragilidade. Ao contrário de estados como São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais, Santa Catarina não consolidou um centro público especializado em arquitetura e urbanismo, tampouco possui estudos sistemáticos sobre a situação de seus acervos. Esse vazio institucional e acadêmico justifica a necessidade de diagnósticos mais precisos, capazes de mapear práticas existentes, revelar lacunas e propor diretrizes para a preservação e a difusão do patrimônio documental ligado à arquitetura no estado.

3.2. Levantamento e discussões

A etapa empírica da pesquisa buscou mapear e analisar instituições catarinenses que preservam, de forma direta ou indireta, acervos relacionados à arquitetura, ao urbanismo e a áreas afins. Além do mapeamento, buscou-se compreender as condições materiais, institucionais e técnicas que determinam sua preservação e difusão. Ao todo, foram identificadas 36 instituições (quadro 1), distribuídas em 12 municípios do estado abrangendo arquivos municipais, bibliotecas, museus, entidades de classe, universidades e organizações privadas. Para viabilizar a comparação entre casos tão distintos, foram definidos quatro blocos analíticos: (1) política de acervo, a fim de identificar a existência de diretrizes formais para seleção, incorporação e gestão dos materiais; (2) acesso, voltado à verificação de inventários, bases digitais, organização interna e condições de consulta; (3) recursos institucionais, que examinou orçamento e apoio administrativo disponível; e (4) equipe, dedicado a avaliar o quadro profissional, formação especializada e capacidade de manutenção das atividades.

A seguir apresenta-se uma tabela com a distribuição de acordo com a categoria dos acervos, sua localização e a quantidade total conforme categoria:

CATEGORIA	EXEMPLOS	TOTAL
Arquivos públicos municipais	Florianópolis, Joinville, Blumenau, Laguna, São Francisco do Sul, Chapecó, Criciúma, Balneário Camboriú, São José, Itajaí	10
Instituições vinculadas à UFSC	Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia (DPAE), Museu de Arqueologia e Etnologia (MARQUE), Arquivo Central, Setor de Coleções Especiais da Biblioteca Universitária	4
Instituição federal	Superintendência do IPHAN-SC	1
Museus	Museu Histórico de SC, Museu Tiago de Castro, Museu de Sambaqui, Museu do Mar, Museu Histórico de São Francisco do Sul, Museu do Contestado	6
Entidades de classe	CAU-SC, CREA-SC	2
Instituições religiosas	Arquivo Eclesiástico de SC, Convento Franciscano de Lages, Cúria Diocesana de Lages	3

Órgãos municipais de Florianópolis	Setor de Patrimônio Histórico, Artístico e Natural (SEPHAN), Casa da Memória, Biblioteca Barreiros Filho, Secretaria de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SMDU)	4
Instituições estaduais	Arquivo Público de SC, Biblioteca Pública de SC	2
Centros de memória e institutos	Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina (IHGSC), Instituto de Investigação e Documentação em Ciências Humanas (IDCH) - UDESC, Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina (CEOM) - Unochapecó, Centro de Memória Ingo Hering	4
Total		36

Quadro 1. Instituições identificadas pela pesquisa.

A coleta de informações ocorreu de forma gradual e combinou diferentes estratégias. Inicialmente, foram consultadas bases formais, como o cadastro do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq),¹⁶ que reúne entidades custodiadoras no estado, e a Rede SPECULA,¹⁷ mantida pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), que desde 2009 organiza informações sobre bens culturais catarinenses. Essas fontes ofereceram um ponto de partida essencial, mas mostraram-se limitadas por não incluírem instituições de menor porte ou acervos setoriais menos reconhecidos.

Diante disso, foram incorporados contatos diretos, visitas técnicas e o envio de questionários. Das 36 instituições identificadas, sete foram visitadas presencialmente, o que permitiu captar elementos dificilmente perceptíveis em consultas online, como a adequação do mobiliário, a climatização dos espaços e a rotina de uso. Até o momento desta escrita, outras 11 responderam ao questionário enviado por e-mail, estruturado em torno dos quatro blocos de análise. Nos 18 casos restantes, as informações disponíveis restringiram-se a sites institucionais e publicações, nem sempre esclarecedoras, o que dificultou parte da investigação, bem como revelou lacunas de transparência e dificuldades de comunicação.

Assim, se, por um lado, a combinação de métodos permitiu mapear um universo representativo, por outro, a frequente ausência de informações detalhadas mostra que o diagnóstico ainda é parcial e depende de aprofundamentos futuros.

A análise das políticas de acervo das instituições catarinenses revelou uma heterogeneidade e permitiu identificar que nem todas possuem regulamentos ou diretrizes formais consolidadas para orientar a gestão e a incorporação dos documentos. Observa-se um contraste nítido entre as escalas institucionais. Órgãos federais e estaduais, como o Arquivo Público de Santa Catarina (APESC) e a Superintendência do IPHAN-SC, apresentam normativas sistematizadas, utilizando, por exemplo, a Comissão Permanente de Avaliação

Documental (CPAD) ou triagem inicial pelos técnicos para garantir critérios na seleção. Em oposição, em arquivos municipais e centros menores, predominam práticas de caráter empírico e improvisado, operando frequentemente sem diretrizes claras de incorporação. A captação passiva é a forma dominante de ingresso de materiais. Essa passividade, na ausência de critérios sistematizados de seleção, compromete a coerência das coleções e as torna vulneráveis à dispersão.

A fragilidade estrutural é outro fator crítico na gestão dos acervos, pois a carência de recursos compromete a execução das diretrizes formais. A pesquisa demonstrou grandes assimetrias no acondicionamento físico. Enquanto instituições mais estruturadas, como o Arquivo Central da UFSC, a Biblioteca Pública de SC e o Setor de Coleções Especiais da UFSC, utilizam ambientes climatizados, controle de umidade e materiais de qualidade arquivística (como papel pH neutro e mapotecas adequadas), muitos acervos operam de forma improvisada. Nesses casos, a ausência de meios materiais e infraestrutura resulta em documentos armazenados em caixas comuns, prateleiras metálicas ou em salas inadequadas, sem controle de temperatura e umidade. Esse quadro evidencia que a existência de um conjunto normativo não garante a preservação.

No campo do acesso, a gratuidade é a regra predominante para a consulta pública dos acervos em Santa Catarina. Contudo, a democratização do acesso é limitada por barreiras operacionais e informacionais. Em geral, a consulta presencial requer agendamento prévio e cadastro do pesquisador. O principal entrave, no entanto, é a ausência de transparência e de bases de dados digitais consistentes. É frequente que acervos sequer sejam mencionados em sites institucionais, e apenas sete das 36 instituições mapeadas possuem base digital online pública. Há um contraste entre as instituições de maior porte, como o Arquivo Público de SC (AtoM), a Biblioteca Pública de SC (Sábio) e o IPHAN-SC (Pergamum), que oferecem catálogos digitais consultáveis, e os arquivos municipais, onde o acesso muitas vezes se restringe a consultas presenciais sob supervisão, limitadas pela falta de bases de dados ou de catálogos públicos.

A digitalização, quando presente, é parcial e limitada, sem atualização contínua na maioria dos acervos. Embora haja exemplos notáveis de digitalização parcial significativa, como na Hemeroteca Digital Catarinense (vinculada à Biblioteca Pública de SC) e no Centro de Memória do Oeste de SC/Unochapecó, a maior parte dos acervos não dispõe de coleções digitalizadas em escala relevante. Em muitos casos, a digitalização é realizada apenas sob demanda dos técnicos ou para uso interno, com base digital restrita por login ou uso interno. Além da escassez digital, o nível de detalhamento da catalogação é diverso, variando entre instituições que utilizam padrões específicos de descrição (NOBRADE, AACR2, MARC 21) e aquelas que se organizam por planilhas internas ou apenas por fundos. Essa assimetria no acesso, na catalogação e na disponibilidade digital restringe o alcance social e científico dos acervos, limitando seu potencial de difusão e pesquisa.

A análise dos recursos institucionais revelou um quadro de forte dependência de mantenedoras, sejam elas municípios, universidades ou entidades privadas. Raros são os casos em que existe uma rubrica orçamentária específica para a preservação documental. A regra é a manutenção mínima, suficiente apenas para garantir o funcionamento cotidiano. Algumas instituições conseguem captar recursos adicionais por meio de editais ou parcerias, mas essas iniciativas são episódicas e não garantem continuidade. A ausência de estabilidade

financeira compromete a preservação e a implementação de novas práticas. Sem orçamento previsível, não é possível planejar digitalização em larga escala, adequações de infraestrutura ou contratação de equipes especializadas. Esse contexto explica, em parte, o imprevisto identificado em vários acervos.

O bloco referente à equipe revelou outro ponto de fragilidade. Em boa parte das instituições, a gestão do acervo é responsabilidade de um ou dois funcionários. A escassez numérica é agravada pela carência de diversidade formativa, são raros os casos de equipes interdisciplinares que integram áreas essenciais como Arquivologia, História e Conservação, resultando na gestão do acervo por servidores sem formação específica em preservação documental. Mesmo em instituições de maior porte, o número de profissionais é reduzido, e a diversidade formativa, limitada. Isso significa que o trabalho tende a se concentrar em tarefas básicas de guarda e atendimento, em detrimento de ações de preservação e difusão mais qualificadas. Adicionalmente, a dependência de bolsistas e estagiários, mesmo sendo um apoio importante, é um recurso transitório que não substitui quadros permanentes e estáveis. Embora existam exemplos mais estruturados, que contam com equipes consolidadas e multidisciplinares, a insuficiência de capital humano é um entrave estrutural profundo que afeta a capacidade de preservação e atendimento qualificado.

Apesar de o levantamento não oferecer ainda um diagnóstico plenamente consolidado, permite apontar tendências claras. A primeira é a profunda diversidade entre instituições. Enquanto algumas estruturam políticas, bases digitais e condições mínimas de preservação e acesso, outras permanecem em situação de vulnerabilidade. A segunda tendência, resultado direto da ausência de políticas públicas específicas, manifesta-se em práticas de imprevisto, instabilidade financeira e forte dependência de iniciativas individuais.

4. CONCLUSÃO

O mapeamento preliminar apresentado neste trabalho revela um campo marcado por heterogeneidade e assimetrias. Instituições federais, estaduais e universitárias exibem maior grau de organização e possibilidade de acesso digital, enquanto arquivos municipais e centros locais apresentam, em regra, infraestrutura precária, acondicionamento improvisado e equipes reduzidas. Muitos acervos não dispõem de informações públicas consistentes ou não responderam aos instrumentos de pesquisa, o que limita a compreensão plena do quadro e sinaliza fragilidades institucionais.

Embora marcada por limitações metodológicas decorrentes da ausência de resposta de parte significativa das instituições mapeadas, a pesquisa oferece um primeiro esforço de sistematização sobre o tema em Santa Catarina. Seus achados reforçam a urgência de consolidar políticas públicas de preservação documental, ampliar a capacitação técnica e articular redes cooperativas entre universidades, poder público e sociedade civil.

NOTAS

¹ Ana Claudia Veiga de Castro e Joana Mello de Carvalho Silva. "Dossiê — Fazer história: o estatuto das fontes e o lugar dos acervos nas pesquisas de história de arquitetura e da cidade no Brasil." em *Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material* 24, nº 3 (2016).

² José Lira, Jonas Delecave, Victor Próspero e João Bittar Fiammenghi. "Acervos de arquitetura como espaço histórico de formação." em *Anais do Museu Paulista: Ciência e Cultura* 29, nº 53 (2021).

³ Cora Destefani de Sousa. "A formação do curso de arquitetura e urbanismo da UFSC: Histórias e reflexões sobre o ensino da Escola (1977–1996)." (Trabalho de Conclusão de Curso em Arquitetura e Urbanismo, UFSC, Florianópolis, 2023).

⁴ *Ibidem*.

⁵ "Início." Laboratório de Documentação e Acervo (UFSC). Acesso em 3 de setembro de 2025. <https://lda.ufsc.br/inicio/>.

⁶ José Lira, Jonas Delecave, Victor Próspero e João Bittar Fiammenghi. "Acervos de arquitetura como espaço histórico de formação." em *Anais do Museu Paulista: Ciência e Cultura* 29, nº 53 (2021).

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Leonardo Barci Castriota, Ana Aparecida Barbosa, Vilma Moreira dos Santos e Carla Viviane dos Santos. "Imagens do moderno: a preservação do acervo do Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos." (Belo Horizonte: UFMG, 2005).

¹⁰ José Lira, Jonas Delecave, Victor Próspero e João Bittar Fiammenghi. "Acervos de arquitetura como espaço histórico de formação." em *Anais do Museu Paulista: Ciência e Cultura* 29, nº 53 (2021).

¹¹ Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo (IAB/SP). "Por uma Rede de Acervos de Arquitetura e Urbanismo." São Paulo (16 de setembro de 2020). Acesso em 18 de setembro de 2024. <https://www.iabsp.org.br/acervo-iab>.

¹² Leonardo Barci Castriota e Carla Viviane da Silva Ângelo. "Thesaurus de Arquitetura e Urbanismo: instrumento para um trabalho em rede." (Seminário Latino-Americano Arquitetura e Documentação, 1., Belo Horizonte, 2008).

¹³ Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo (IAB/SP). "Por uma Rede de Acervos de Arquitetura e Urbanismo." São Paulo (16 de setembro de 2020). Acesso em 18 de setembro de 2024. <https://www.iabsp.org.br/acervo-iab>.

¹⁴ "Arquiografia." Arquiografia. Acesso em 21 de setembro de 2025. <https://www.arquiografia.org.br/>.

¹⁵ José Lira, Jonas Delecave, Victor Próspero e João Bittar Fiammenghi. "Acervos de arquitetura como espaço histórico de formação." em *Anais do Museu Paulista: Ciência e Cultura* 29, nº 53 (2021).

¹⁶ Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). "Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras no Estado de Santa Catarina." Brasília: Arquivo Nacional. Acesso em 18 de agosto de 2025. <https://www.gov.br/conarq/pt-br/servicos-1/consulta-as-entidades-custodiadoras-de-acervos-arquivisticos-cadastradas/entidades-custodiadoras-no-estado-de-santa-catarina>.

¹⁷ "Rede SPECULA – Sistema de Pesquisa e Referência sobre Patrimônio Cultural em Santa Catarina." Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Laboratório de História Pública e Patrimônio Cultural (Labhpac). Acesso em 18 de agosto de 2025. <https://redespecula.pro.br/>.